

ULUG'BEK HAMDAM BADIY OLAMI: XRONOTOP VA TALQIN XUSUSIYATI

Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand

davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063284>

Annatsiya

Badiiy asardagi xronotopning badiiy adabiyotdagi funksiyasi, uning asardagi badiiy qahramonlarni ruhiy-ma'naviy olamini ochishdagi ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Matn tarkibidagi har bir unsur, asar voqealarini makon va zamondagi dialektik birligini namoyon etuvchi vosita ekanligi, qahramon ma'naviy olamini yuzaga chiqishini ta'minlash bilan bir qatorda, ularning botiniy olamini ham ochib beradi. Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" romanidagi xronotop talqinlari, roman tarkibidan o'rin olgan xususiyatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: matn, xronotop, makon, zamon, uchrashuv, ruhiyat, muhit, sharoit.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР УЛУГБЕКА ХАМДАМА: ХРОНОТОП И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Авазов Вахабжон Толибжон угли

Независимый исследователь Самаркандского

государственного университета имени Шарофа Рашидова

Аннотация

Рассматривается функция хронотопа в художественном произведении, его значение в раскрытии духовного мира персонажей. Каждый элемент текста, являясь средством демонстрации диалектического единства событий произведения в пространстве и времени, обеспечивает возникновение духовного мира персонажей, а также раскрывает их внутренний мир. Проанализированы интерпретации хронотопа в романе Улугбека Хамдама «Равновесие», особенности структуры романа.

Ключевые слова: текст, хронотоп, пространство, время, встреча, дух, среда, условия.

THE ARTISTIC WORLD OF ULUGHBEK HAMDAM: CHRONOTOPE AND FEATURES OF INTERPRETATION

Avazov Vahabjon Tolibjon ugli

Independent researcher of the

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Abstract

The article considers the function of the chronotype in a work of art, its significance in revealing the spiritual world of the characters. Each element of the text, being a means of demonstrating the dialectical unity of the events of the work in space and time, ensures the emergence of the spiritual world of the characters, and also reveals their inner world. The article analyzes the interpretations of the chronotype in the novel by Ulugbek Hamdam "Balance", the features of the structure of the novel.

Keywords: text, chronotype, space, time, meeting, spirit, environment, conditions.

Yangi davr ijodkorlari inson ruhiyatini, ong osti kechinmalarini, yashirin istak va iztiroblarini ochib berishga intilmoqda. Shunday yozuvchilardan biri Ulug'bek Hamdamdir. Uning romanlari nafaqat ijtimoiy va falsafiy mavzularni, balki inson ruhiyatining eng nozik qirralarini ham o'zida mujassam etadi. Shu nuqtayi nazardan, "oneyrosfera" tushunchasi Ulug'bek Hamdam ijodini o'rganishda alohida ahamiyatga ega. "Oneyrosfera" yunoncha "oneiros" (tush) va "sfera" (makon) so'zlaridan olingan bo'lib, "tushiy olam", "ong osti ramzlari maydoni" ma'nolarini bildiradi.

Filologiya ilmida bu termin adabiy matnda qahramonlarning tushlari, ong osti tasavvurlari, ramziy xayollari orqali ochilgan ruhiy olamni ifodalash uchun ishlatiladi. Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" va "Muvozanat" romanlarida oneyrosfera qahramonlarning ichki dunyosini ochib beruvchi muhim vosita sifatida qo'llanadi. Bu romanlarda tushlar nafaqat qahramon ruhiyatini yoritadi, balki yozuvchining jamiyat, erkinlik, axloq va muvozanat haqidagi falsafiy qarashlarini ham ramziy shaklda ifodalaydi.

Ulug'bek Hamdamning "Vatan haqida qo'shiq" kitobidan joy olgan "Isyon va itoat" romaniga munosabat bildirib "Ko'hna muammo, yangi talqin" sarlavhali so'zboshisida adabiyotshunos olim, professor Dilmurod Quronov asarga shunday baho beradi: "Real voqelik bilan aloqasi zaif bo'lganidan "Isyon va itoat"dagi obrazlar xuddi masal va rivoyatlardagi kabi avvalboshdanoq universallik kasb etadi. Shunaqa ekan, asardagi obrazlarni bugungi voqelik bilangina bog'lab tushunishga urinish xato, bu o'rinda o'lchamni kattaroq olish lozim bo'ladi. Fikrimcha, o'zga xalq vakillariga asarning universal tomoni yaqinroq, zero, ularning diqqati avvalo va to'g'ridan-to'g'ri shunga qaratiladi" [1, 282-bet].

Shu bilan birga adabiyotshunos va munaqqid olim ushbu romanning yaratilish vaqtini P.Koeloning "Alximik" ("Alkimyogar" deb ham tarjima qilindi) asari "uyg'otgan shov-shuvlar hali tinib ulgurmagan bir payt" [1, 280-bet] chop etilganiga urg'u berib, go'yo asarning o'quvchilariga uni uqish va talqin qilishga ma'lum yo'nalish bergandek bo'ladi. Bundan tashqari, o'z mulohazasi davomida D.Quronov romanning rivoyatnamoligi, ifoda xususiyatlariga ko'ra Kamyu, Kafka, Markesu Kortasarlarga yaqinligini ham aytib o'tadi. Romanni o'qigan "intelektual to'yingan" kitobxon bu fikrlarning isbotini ham obrazlarda (ustoz-tabib), ham syujetda (rizoma ko'rinishidagi), asar xronotopida (noan'anaviy) yaqqol ko'radi.

Biroq uzoq vaqt shaytonning urinishlari zoe ketdi. Shundan so'ngi Odamning xotinini avramoqqa tushdi: "Odamga buni Xudo aytgan. Chunki o'sha olmadan egan kishining ko'zi ochilib, xuddi Unga o'xshab yaxshi va yomonni ajratadigan bo'lib qoladi. Xudo buni o'zidan o'zgaga ravo ko'rmayapti, qizg'anyaptida. Xotin taraddudlandi. Shayton buni sezdi va jur'atga undab «yur, yur» degan qo'lidan etaklab bog'ning o'rtasiga olib ketdi..." [1, 280-bet]. Keltirilgan ko'chirmalardan ko'rinib turibdiki, Yaratganning yaratiqni O'ziga o'xshatgani haqida yoki Odam va Havo jannat bog'ida egan Ta'qiq mevasi olma ekanligi xususida islomda aytilmagan. Bu ma'lumotlar Injiliydir.

"Yozuvchining talqin doirasi birinchi romanga nisbatan kengroq, falsafiy mushohadalari teranroq, onglararo muloqot muvaffaqiyatliroq, insonning yaralishi va yashash mohiyati islom falsafasining ustuni Qur'oni Karim asosida o'ziga xos uslubda badiiy inkishof etilgan degan xulosamiz aynan roman mohiyatidan kelib chiqqan. Chunonchi, roman kompozitsiyasini bir yaxlit g'oyaga birlashtirgan Olam va Odamning yaralishi hikoyati (1-3-b; 7-10-b; 69 16-23-b)

hamda Odam Ato va Momo Havoning jannatdan quvishi tafsirlari roman xronotopiga singdirib yuborilgan” [2, 69-70-betlar].

Tahlillar davomida shuni kuzatdikki, ushbu asarning tahliliga yondashgan ayrim ilmiy izlanuvchilar voqealar mustaqillik yillaridagi xalqimiz hayotini aks ettiradi, o’qituvchining qadr-qimmatini muammosi ko’tarilgan, davr kayfiyatining metaforik talqini berilgan kabi fikr-mulohazalari bilan romanni ma’lum bir davrga, bir lokal bir muammoga “bog’lab” chegaralab qo’yayotgandek, asarda o’ziga xos ifoda etilgan muallif g’oyasining, obrazlarning universalligiga putur etkazayotgandek. Aksincha, hozirgi kunda yozuvchilarimiz zo’r berib, shartli chegaralarni buzib o’tishga, jahoniy maydonga chiqishga, shaxsiy dardni umuminsoniy darajasiga ko’tarib talqin qilishga urinishayotganini yoddan chiqarmaslik zarur.

Aytish joizki, roman o’zi kichkina bo’lgani bilan yuki og’ir, ko’p so’zlamay ko’p narsa ayta oladigan asar. Bunday “hajmi kichik, lekin iligi butun” romanlar yaratish an’nasi sabablari XX asrda texnika rivoji hayot sur’atini jadallashtirib yuborganiga borib taqaladi. Ot-arava o’rnini poezdlar, mashinalar, uchar sharlar o’rnini esa samolyotlar egallashi, ko’p o’tmay bu xil harakatlanish vositalarining avvallari hayolga ham kelmagan tezlikka erishgani, kishilarning o’z manzillariga tez fursatda etib olishlari yo’lda ermakka o’qiladigan adabiyotning ham ixchamlashishiga olib keldi. Chunki kitobxonlar yo’lga o’zlari bilan olib chiqqan asarlarini safar-sayohat oxirigacha o’qib tugatishni ma’qul ko’ra boshladilar. Tabiiyki, mualliflar ham ushbu tendensiyaga moslashishdi.

XX asrning ikkinchi yarmidan jahon adabiyotida o’zining mustahkam o’rnini egallagan mazkur an’ana o’zbek adabiyotiga o’tgan asr oxirida kirib keldi. Bugungi kunda esa yozuvchilarimiz hatto “mini romanlar” yaratishayotgani o’zbek adabiyotining jahon adabiyoti bilan hamnafas ekanligidan dalolat beradi. “Romanda badiiy xronotopning o’ziga xosligi” mavzusida tadqiqot olib borgan O’ktam Nazarovning quyidagi xulosalari ham fikrimizni tasdiqlaydi: “Roman adabiy janr sifatida o’z badiiy hududida keng falsafiy-axloqiy nazariy ta’limotlarni sig’dira oladi. Unda inson (qahramon) qalbi butun teranligi bilan mufassal, badiiy dalillangan holda aks etadi. Ba’zilar bu hodisaning sababi ushbu badiiy shaklning hajman kattaligida deb o’ylaydilar. Roman yigirmanchi asrning ikkinchi yarmidan boshlab kichraya boshladi, ammo shunga qaramay, “ulkan shakl” maqomini saqlab qoldi. bunga u “roman tafakkuri” yoxud “roman yuki” orqali erishgan. Ya’ni gap hajmda emas, badiiy tafakkurning kengligi va chuqurligidadir” [3, 24-bet].

Adabiyotshunos olim Islomjon Yoqubov ham o’zining “Mustaqillik davri o’zbek romanlari poetikasi” nomli monografiyasida shunga yaqin fikr bildiradi: “Romanning poetik ifoda imkoniyatlari sezilarli darajada o’zgarib, mundarijasi quyusqlashdi. Shaklan siqiq va mazmunan analitik romanlar yuzaga kela boshladi” [4, 64-bet].

Ulug’bek Hamdamning “Isyon va itoat”, “Na’matak”, “Yo’l” kabi romanlari o’zida “ulkan shakl” yukini ko’targan asarlardir. Modernizm adabiyoti keyingi davrda keng bayon va izohlardan qochib, ko’p mulohazalar va xulosalarni kitobxonning o’ziga qo’yib berdi. Postmodern adabiyot esa, bunga ham qanotlanmay asarni o’z o’quvchisi bilan birga yaratishga o’tdi. Shunga yarasha mualliflar yaratayotgan badiiy olam manzarasi, badiiy olamdagi makon va zamon ham o’zgarishlarni boshidan kechirmoqda.

Shuningdek, badiiy asar zamon va makoni tahlilida alohida e’tibor qaratiladigan jihat – xronotoplar konflikti hisoblanadi: badiiy asar qahramoni turli makon va zamonlar orasida iztirobni boshidan kechiradi. Misol uchun, ona yurt/begona manzil, qishloq/shahar,

o'tmish/hozir, zohir/botin va boshqalar. Ushbu bobda biz Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romani matnini diniy-mifologik, yo'l, uy, qamoq, shahar, o'z va o'zga hudud, fasllar, aniq vaqt, lahza, chegara, retrospektiv, binar, ekzistensial kabi makon va zamonga oid xronotop xususiyatlari o'zining badiiy ifodasini topganligini ham qayd etish lozim.

Yozuvchining "Muvozanat" romanidagi talqinlarda ham makon va zamon ifodasining turli qirralarini kuzatish mumkin. Chunki voqelik zamiridagi makonda yuz bergan ziddiyatlar talqini, zamonda bo'y ko'rsatadi. Bu esa, asar qahramonlarining turf axil olamine badiiy taqin etish imkonini kengaytirish bilan uzviy birlikda, ularning botiniy olamidagi istiroblarni yuzaga chiqishiga asos bo'ladi.

Darhaqiqat, adabiyotshunos olim juda asosli qayd qilganidek "o'xshamagan uch shaxs" bo'lsa-da, ma'lum bir makonda va zamonda harakat qilgan. Hatto talabalikning eng go'zal onlari birgalikda o'tgan. Davrlar va vaqt o'tishi ularning uch olam egasi qilib tarbiyalab boradi.

Adabiyotshunos olim B.To'rayeva qayd qilganidek: "Badiiy zamon tushunchasi va uning adabiy-estetik kategoriya sifatidagi klassik maqomini belgilagan nazariy-metodologik asoslarning muxtasar ilmiy-tahliliy umumlashmasi muallig ijodiy niyati hamda asarning g'oyaviy-estetik konsepsiyasidan kelib chiquvchi adabiy olamning ijodiy modellashtirilgan zamoni so'z san'atining estetik tabiatini teran tushunish barobarida, uning poetikasi sirlarini ilmiy chuqur o'zlashtirish imkonini beradi" [5, 22-23-betlar].

Qayd qilingan qarashlarda nazariy asoslar mavjudligini inkor qilmagan holda, ijdkorning zamon va makonni anglashdagi badiiy mahorati ekanligini qayd qilmoqchimiz. Chunki ijodkor ma'lum bir zamon va maqonda harakat etuvchi obrazlar galariyasini yaratar ekan, bu qahramonlarda shu zamonning nafasi, uning xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi.

Iste'dodli adib Ulug'bek Hamdam romanlarida ham, muallif niyatifa hamohang tarzda zamonining turf axil jihatlari badiiy xarakterning shakllanishga asos bo'lgan. Chunki yozuvchining har bir romanida ma'lum bir zamon va makonning muallig ijodiy niyatiga uyg'un holdagi poetik ifoda shakllarini kuzatish mumkin. Badiiy asar qaysi janrga mansub bo'lmasin, o'zining ifoda shaklidan kelib chiqqan holda badiiy zaoniga ega bo'ladi. Shuning uchun adibning epic xarakterdagi romanlarida zamon va makon talqini yaxlit epic zamonda harakat etayotgan qahramonlarning ruhiy-ma'naviy olamini ochishga asos bo'lgan.

"Nonushtadan so'ng Yusuf xotini va o'g'li Abdullajonni bog'chaga kuzatib qaytar ekan, yo'l-yo'lakay Uyga borsammi, yo'qmi? – deya o'ylandi. Axir nima ham qilardim betonning ichida? Kun bo'yi kitob o'qib, televizor ko'rib yotish allaqachon jonga tekkan bo'lsa. Holbuki, yoshim o'ttiz beshdan oshdi, allaqachon biror tayinli ishning boshini tutadigan, o'zimni namoyon qiladigan vaqt kelgan. Nimalar qilib yuriban o'zi" [4, 6-bet]. Yusufning o'y-xayolidan kechayotgan kechinmalar, uning o'zligini anglashga, shafqatsiz hayotning sinovlariga bardosh berishga undaydi. Botiniy olamidagi kechinmalar bilan kurashar ekan, umrning yarmi o'tganligi, ammo hali ham bir tayinli ishning boshini ushlamaganligi, ammo bunga muhit ham imkon bermayotganligini anglash mumkin.

"Badiiy asardagi o'tmishni eslash bu to'xtovsiz o'tib borayotgan vaqtning ma'lum bir davrini hozirgi zamonga qaytarish demkdir" [6, 55-bet]. Vaqt ketegoriyasi makondagi voqelik bilan uzviy bog'liq ekan, tabiiyki, zamondagi qahramonning xayollari, kechinmalari, tushdagi ong osti qarashlari bilan uzviylikda namoyon bo'lishi mumkin.

To'g'ri, qaysidir ma'noda biz qayd qayd qilgan ilk iqtibosimiz, romanning ilk satrlari hisoblanadi, chunki zamon ketegoriyasi asarning ilk sahifalaridayoq yuzqaga chiqqanligi ham

anglash mumkin. O'sha satrlarda badiiy zamonning qahramon evolutsiyasini ta'minlashga bevosita aloqadorligini, Yusufning bu kechinmalari, keying voqealar rivoji uchun asos bo'lganligini ham ta'kidlaymiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хамдам Улуғбек. Ватан ҳақида кўшиқ. – Тошкент: Akademnashr, 2014. – 544 бет.
2. Назаров Ў. Романда бадий хронотопнинг ўзига хослиги. – Т.: Турон замин зиё, 2014. – 140 бет.
3. Ёқубов, Исломжон. Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикаси [Матн]: монография / И. Ёқубов. – Тошкент: “Nurafshon business”, 2021. – 336 бет.
4. Хамдам Улуғбек. Ватан ҳақида кўшиқ. – Тошкент: Akademnashr, 2014. – 280 бет.
5. Тўраева Б. Замонавий романларда хронотоп поэтикаси. Монография. – Тошкент, “EFFECT-D”, 2022. – 288 бет.
6. Nasirov A. Badiiylik va hayot haqiqati. Monografiya. – Turkiya, Istanbul, “KESIT” nashriyoti, 2019. – 134 bet.